

QORAQALPOG'ISTONGA IMPORT QILINGAN MONBELYARD ZOTLI QORAMOLLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Ilyasova Jamila Tajibayevna¹

tayanch doktorant

Amirov Shavkat Kuzibayevich²

q.x.f.n., dosent

Eshmuratova Suluxan Tulegenovna³

q.x.f.n., dosent

¹Qoraqalpog'iston qishloq xójaligi va agrotexnologiyalar instituti,

²Samarqand veterinariya medisinasi instituti.

³Qoraqalpog'iston qishloq xójaligi va agrotexnologiyalar instituti.

(Nukus shahri, Qoraqalpog'iston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6776363>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Shvesariya, Fransh-Konte, Monbelyar grafligi, pishloq, monbelyard, "Qunqirotbody Mexri", poda tarkibi, gónajin, sigir, buqa, sut mahsuldorlik, yog, oqsil va hokazo.

ABSTRACT

Maqolada Qoraqalpog'istonga Fransiyadan keltirilgan monbelyard zotli qoramollardan foydalanishning samarali usullari va tajribalar olib boriladigan "Qunqirotbody Mexri" fermer xójaligining tabiiy iqtisodiy sharoiti haqida ma'lumotlar berilgan.

Sut-shunaqa murakkab mahsulotki, uni hozirgacha inson organizmiga qanchalik foydali ekanligi batafsil yoritilmagan. Undan tayyorlanadigan mahsulotlar oqsil, aminokislotalar, makro-mikroelementlar, vitaminlar manbai hisoblanadi.

Ishlab chiqarilayotgan sutning asosiy qismi sigirlardan so'gib olinadi. Shu bois, aholini sut va sut mahsulotlariga b'olgan ehtiyojini qondirishda qoramolchilik muhim muhim rol o'ynaydi.

S'onggi yillarda Qoraqalpog'iston respublikasiga xorijiy mamlakatlardan mahsuldor qoramollar keltirildi va bu tadbir hamon davom etmoqda. Keltirilgan qoramollarning mahsuldorligini saqlab

qolish va ulardan samarali foydalanish chorvadorlarning bosh vazifalaridan biri hisoblanadi. Buni uchun avvalo keltirilgan zotning biologik xususiyatlarini va zot urchitilayotgan xójalikning tabiiy iqtisodiy sharoitini o'rganishni vazifa qilib belgiladik. Tadqiqotning maqsadi. "Qunqirotbody Mexri"fermer xójaligini tabiiy - iqtisodiy sharoitini o'rganish, tahlil qilish va unda urchitilayotgan monbelyard zotli qoramollardan foydalanishning samarali usullarini aniqlash uchun, zotni biologik xususiyatlari bilan tanishish va xulosalar qilish.

Tadqiqot obyekti va o'rganish uslubi. "Qunqirotbody Mexri"fermer xójaligi va

undagi monbelyard zotli sigirlar. Zootexnikaviy, biologik va tahliliy usullar qóllanildi.

Tadqiqiy va tahliliy natijalar. Dastlab biz, "Qunğırotboy Mexri" fermer xójaligining tabiiy-iqtisodiy sharoiti va xójalikda urchitilayotgan qoramollar podasini tahlil qildik.

Tajribalarni olib borishga móljallangan Korakolpokston respublikasi Nukus tumani Kerder kishlóidagi "Qunğırotboy Mexri" fermer xójaligini tabiiy-iqtisodiy sharoitlarini tahlil qilishda, xójalikning yillik xisobotlari asos bóldi.

"Qunğırotboy Mexri" fermer xójaligi viloyatda qoramollarni urchitadigan yirik xójaliklardan biri sanaladi. Xójalik 2004 yilda tashkil topgan. Xójalikning umumiy yer maydoni 703 gektarni tashkil etib, shundan 520 gektari suğoriladigan, qolgan 183 gektari ekinga yaroqsiz yerlarni tashkil qiladi. Suğoriladigan yer maydonlariga koramollarga ozuqa bazasini yaratish maqsadida, makkajóxori, beda, gálla, arpa ekinlari yetishtiriladi.

Xójalikka 2021 yilda Daniya mamlakatidan daniya qizil zotli 65 bosh ; Fransiyadan 65 bosh monbelyard zotli gunajinlar olib kelingan. Monbelyard zotli qoramollar qisqa davrda nisbatan yaxshi kórsatkichlarga erishganligi bois, yana 120

bosh keltirilib umumiy soni 185 boshni tashkil etadi.

Xójalikda qish mavsumida qoramollarni oziqlantirish uchun silos ozuqalari zaxira qilingan. Sigirlarga kuniga 3 marta ozuqa tarqatiladi. Buzoqlarga yogli sut qóldan berib boqiladi.

Qoramollarni saqlash uchun 4 ta molxona qurilgan va yonida yayrash maydonchalari mavjud. Buzoqxonalar soni 2 ta dan iborat. Sigirlarni soğish mashinalar yordamida amalga oshirilishi kuzatildi. Buning uchun Gresiya mamlakatida ishlab chiqarilgan tandem soğish uskunasi keltirilib, órnatilgan. Uskunada bir vaqtni uzida 16 bosh sigir soğiladi. Sigirlarni soğish kuniga uch marta, soat 5^oda, soat 12^oda, soat 19^oda amalga oshirilmoqda.

Xójalikda ozuqalarni yigib olish, uni gáramlash, qoramollarga tarqatish uchun barcha texnik vositalar mavjud. Buni uchun MTZ rususmli traktor 5 dona, TTZ rususmli traktor 2 dona, ozuqa tashish uchun telejka 10 dona va xar turdagi ozuqalarni aralashtirib, tarqatuvchi mikser texnikalaridan foydalanilmoqda.

Xójalikdagi qoramollar podasi tahlil qilinganda quyidagi ma'lumotlarga ega bóldik [3].

1-jadval.

Xójalikda qoramollarning poda tarkibi

Nº	Guruhlar	Soni, bosh	%
1	Naslli buqalar	-	0
2	Sigirlar	200	39,5
3	Gunajinlar	110	21,7
4	1yoshdan-2 yoshgacha urgochi tanalar	30	5,9
5	1yoshdan-2 yoshgacha erkak buqachalar	24	4,8
6	6 oylikdan-1 yoshgacha urgochi buzoqlar	40	7,9

7	6 oylikdan-1 yoshgacha erkak buzoqlar	22	4,3
8	6 oylikkacha buzoqlar, jumladan; erkak urğochi	61 30 31	12,0 6,0 6,0
9	Bórdoqidagi qoramollar	20	3,9
	Jami:	507	100

Poda tarkibidan kórinib turibdiki, xójalikda tajribalar olib borish uchun qoramollarning bosh soni yetrarli darajada. Shuni ta'kidlash joizki, xójalik monbelyard zotidan foydalanish maqsadga muvofiq deb xulosa qilganligi sababli, tadqiqotlarni aynan ushbu zotni tanladik. Monbelyard zotli qoramollardan foydalanishning samarali usullarini topish, mahsulot ishlab chiqarishni ilmiy asoslash maqsadida, zotning biologik xususiyatlarini órganishishga harakat qildik.

Monbelyard zoti. Ushbu zotni ajdodlari XVIII asrda Shvesariyadan Fransiyaga keltirilgan. Mahalliy sharoitda tayyorlanadigan pishloqlar uchun xomashyo sut yetishtirish maqsadida 100 yildan ortiq vaqt mobaynida monbelyard

zotli sigirlarda seleksiya ishlari olib borilgan [1].

Parijda 1889 yilda bólib ótgan Butun jahon kórgazmasida monbelyard mustaqil zot sifatida tasdiqlangan.

Fransiyada Monbelyard zoti toğ va toğ oldi xududlarida urchitiladi, Fransh-Konte hududidagi jami qoramollarning 95 % ni tashkil etadi. Ushbu regiondagi Monbelyar grafligining nomi bilan zot, monbelyard deb atalgan. Ushbu zotli sigirlarning suti maxalliy pishloq ishlab chiqarishga juda mos keladi. Bu yerda ishlab chiqarilgan pishloqlarga xududning nomi berilgan, bu kat'iy qonun bilan himoyalangan [3].

Rossiyada monbelyard zotini urchitish bilan "Molvest" seleksiya va genetika markazi shuğullanadi.

1-rasm. Monbelyard zotli sigir.

Zotga mansub qoramollar qizil-ola tusda. Gavdasi yirik, mutanosib tuzilgan. Yağrin balandligi 140-150 sm, gavdasini uzunligi 162-165 sm, poycha aylanası 21-22 sm.

Kókragi chuqur, orqasi keng, yelini kosasimon. Katta yoshdagi sigirlari 600-650 kg. Buqalari 1000-1200 kg tirik vaznga ega bóladı. Sigirlari laktasiyasida yođı 4 %,

oqsili 3,45 % b6lgan 7800-8500 kg sut beradi. Ammo, x6jalikda foydalanish davri pastroq 6rtacha 2,4 laktasiya b6lib, ayrim sigirlaridan beshinchi laktasiyada foydalanilganligi haqida ma'lumotlar bor.

Turli iqlim sharoitiga moslashadi, qarovga uncha talabchan emas, yuvvosh. Daqal ozuqalarni yaxshi 6zlashtiradi, ammo mikroelementlarga boy ozuqalar bilan oziqlantirish maqsadga muvofiq. Sigirlarda oson tuqish xususiyatiga ega. Laktasiyada sutini miqdorida keskin pasayish kuzatilmaydi yoki laktasiya turqun holatda kechadi. Qonini tarkibida urqochilik garmoni golshtin zotidagiga nisbatan yuqori b6ladi. Mastitga ham nisbatan chidamliroq. Ushbu ijobiy belgilari bilan birga, salbiy belgilari ham mavjud ular; qoramollarida s6yim chiqimining pastligi, yuqori sifatli ozuqaga va saqlash sharoitiga

talabchanligi, infeksiyon kasalliklarga chidamsizligida aks etadi.

Ushbu biologik xususiyatlarini inobatga olgan holda monbelyard zotidan foydalanish yaxshi samara berishi mumkin. Xulosa. Shunday qilib, Qoraqalp6giston respublikasi Nukus tumani Kerder kishloqidagi "Qunqirotbody Mexri" fermer x6jaligining tabiiy-iqtisodiy sharoiti, unda urchitilayotgan monbelyard zotli qoramollarning bosh sonini hisobga olgan holda, zootexnikaviy tadqiqotlar olib borishga barcha imkoniyatlar mavjud. Monbelyard zotidan sut va g6sht ishlab chiqarishda foydalanishda uning biologik xususiyatlariga alohida e'tibor berish va ilmiy yondashish lozim. Shunda, mahsulot ishlab chiqarishda yuqori iqtisodiy samaraga erishish imkoniyati paydo b6ladi.

References:

1. Костомарин Н.М. Породы крупного рогатого скота. М.: Колос, 2011. 66-67-119 с.
2. "Qunqirotbody Mexri" fermer x6jaligining yillik hisoboti.
3. Internet sayti. www. La vache Montbeliarde. Historique.